

ANTIUTOPIYA ADABIYOTINING PAYDO BO'LISHI VA UNING AHAMIYATI

Kadirova Durdona Dilshadovna

O'zDJTU, integrallashgan ingliz tili

kursi 1-kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107124>

Annotatsiya

Ushbu tezis antiutopiya adabiyotining vujudga kelgan omillar va bu adabiyotning xalq, ya'ni o'quvchilar tomonidan qanday kutib olingani, adabiyotning mashhur asarlari va ularda ko'tarilgan asosiy muammolar yoritiladi. Shuningdek, antiutopiya adabiyotidagi asosiy mavzular va ularga misol bo'ladigan asarlar keltirilgan. Xulosa qismida bu adabiyot asarlarining hozirgi adabiyotdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: antiutopiya, utopiya, jamiyat, siyosiy muammolar, yovuzlik, hudbinlik, siyosiy inqilob, jahon urushi.

Antiutopiya adabiyoti o'ttgan bir necha o'n yillikdan beri o'smir va yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otib kelmoqda. Davlatning siyosiy hayotida qandaydir baxs yoki o'zgarish kuzatiladigan har qanday paytda bu atama ishlatila boshladi. Jorj Oruell (1903-1950) ning "1984" i birinchi nashridan 70 yil o'tgach yuqori maktablar va kollejlarda o'qitila boshlandi. Filip Dik(1928-1982) ning " Baland qasrdagi odam" asari ham haligacha sevib o'qiladi. Bu asarlarda bosh qahramonlar hayoti va ular yashayotgan jamiyatda tartibsizlik, shuningdek, siyosiy hukmronlik avj olgan davlatlar, qo'shma shtatlardagi nemis va yapon kuchlarini ham gavalantiradi. Oradan nechi yillar o'tsada bunday asarlar jamiyatga o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda va o'z o'quvchilarini topa olmoqda.

Antiutopiya nasrining yaratilishi 20- asrning boshlariga, jamiyatda inson tabiyatiga bo'lgan munosabatlar va qarashlarning o'zgarishiga boshlashiga borib taqaladi. Antiutopiya atamasining kelib chiqishiga sabachi bo'lgan asar Tomas Mor (1478-1535)ning "Utopiya" asaridir. Unda jamiyatning eng og'riqli muammolari, adolatsizlik shavqatsizligi yechimi yo'q bo'lgan muammolarni ham hal qila oladigan jamiyat misolida gavalantiriladi. Shu sababli, 16-17- asrlarda kata qiyinchilik va zulmlar ostida ezigan xalq hozirgi avlodga nisbatan kelajakni baxtli va yorqin tarzda tasavvur qilganlar. Aslida utopiya atamasi yangi so'z bo'lmagan. Morga qadar bu atamani qadimgi diniy manbalarda va qadimgi Rim, Yunon adabiyotida uchratishimiz mumkin. Shu sababli Mor kabi yozuvchilar qadimgi diniy manbalardan ta'sirlangan holda adolatsizlik va zulm mavjud bo'lmagan, odamlar baxtli yashaydigan hayotni tasvirlashga intilganlar.

Lekin 20-asrga kelib, I-Jahon urushi 2000 yillik g'arb an'anasi bo'lgan kelajakka umid ha ishonchni butunlay vayron qilib yubordi. Jahon urushi, Stalinning bosqini hamda Yevropada hukm surgan moliyaviy inqiroz yorqin kelajakka nisbatan insoniyatda shubha uyg'otdi. Insoniyat bu urushlar natijasida faqatgina yovuzlik va hudbinlikni, o'zini o'zi barbod qilayotgan jamiyatni ko'rgach, kelajakni yorqin ranglarda tasavvur qilmay qo'yidilar. Buning natijasida adabiyotda yangi yo'nalish jamiyatni boricha tasvirlash, salbiy xissiyotlar va salbiy fikrlarni ko'rsatish paydo bo'ldi. Bu yangi yo'nalish ya'ni antiutopiya adabiyoti utopiya adabiyotidagi xato va kamchiliklarni ko'rsatib uni tuzatishni maqsad qildi. Utopiya atamasi "mukammal" degan ma'noni anglatadi va hamma kamchiliklardan holi bo'lgan mukammal jamiyat nazarda tutiladi. Utopiya adabiyoti tanqidchilarining fikriga ko'ra bunday jamiyat hech qachon mavjud bo'lomaydi shu sababli utopik jamiyat aslida antiutopikdir. Sababi antiutopiya adabiyoti jamiyatdagi bosqinchilik va urushlarni tasvirlash orqali jamiyatning utopik fikrlarini gavdalantiradi. Antiutopik g'oyalarni gavdalantirgan birinchi 3ta asar bu Oruellning "1984", Arduz Haksliyning "Yangi qo'rqmas dunyo" va Yevgeniy Zamyatinning "Biz" asarlaridir. Bu asarlarda bir necha asr avval ilgari surilgan utopiya g'oyalarga qarama qarshi g'oyalar berilgan. Antiutopia romanlari o'quvchilarni hozirgi mavjud ijtimoiy va siyosiy vaziyatlar haqida o'ylashga majbur qiladi, ba'zan esa ruhlantiradi. Antiutopiya adabiyotidagi eng ommabop mavzulari quyidagilardan iborat:

1. Ko'pgina antiutopiya asarlaridagi asosiy mavzulardan biri bu siyosiy inqilob. Siyosiy betartiblik va insonlar hayotidagi o'zgarishlar, inqiloblar ba'zi yozuvchilar tomonidan satirik usulda tasvirlansa ba'zi yozuvchilar majoziy timsollar orqali gavdalantiradilar. Masalan, Jorj Oruellning "Molxona" sida siyosiy inqiloblar, Rossiya revolyutsiyasi cho'chqalarning o'z egasiga qarshi bosh ko'trarishi orqali tasvirlangan.
2. Antiutopiyaning yana bir asosiy mavzularidan biri bu diniy mavzudur. Din orqali hukumatni boshqarish yoki uni vayron qilish kabi mavzular antiutopiyaning harakterli xususiyatlaridan biridir. Shu yo'nalishda yozilgan asarlardan biri M.Etvudning "Oqsoch ertagi" asaridir.
3. Tabiiyatning insoniyatga yoki insoniyatning tabiiyatga ta'sirini yoritish Antiutopiyaning keng tarqalgan mavzularidan, ya'ni yo'nalishlaridan biridir. Tabiiyat yoki ona yerni himoya qilish necha yillardan beri butun olamni tashvishga soladi.

Antiutopiya adabiyoti asarlari insonlarning tasavvuridagina mavjud bo'ladigan hayoliy baxtli hayotni emas, balki har bir davrda insonlarni tashvishga

solgan muammolarni ko'taradi, ko'rsatadi va bunday vaziyatdan chiqa olgan qahramonlar orqali insoniyatni tarbiyalaydi, qahramonlar o'z sabri va qudrati ila o'quvchiga dalda va umid bag'ishlaydi. Shu sababli bu adabiyot hozirgi kunda zamonaviy adabiyotda o'z o'zni va o'quvchilariga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alter, Alexandra. "Boom Times for the New Dystopians." New York Times , 30 Mar. 2017.
2. Dick, Philip K. The Man in the High Castle. First Mariner Books , 1962.
3. Fromm, Erich, and George Orwell. "Afterward." 1984, The New American Library of World Literature, Inc., 1961, pp. 257–267.
4. Fisher, Mark. "Precarious Dystopias: The Hunger Games, in Time, and Never Let Me Go." Film Quarterly, vol. 65, no. 4, 2012, pp. 27–33. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1525/fq.2012.65.4.27.
5. Jackson, Tony E. "Oceania's Totalitarian Technology: Writing in Nineteen Eighty-Four." Criticism, vol. 59, no. 3, Summer 2017, pp. 375–393. EBSCOhost, doi:10.13110/criticism.59.3.0375.
6. Orwell, George. 1984. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1949